

APRIL 27-28, 2023

LOGISTIKA FAOLIYATIDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI QO‘LLASH

Qodirov Jamshid A‘lam o‘g‘li¹, Abdulxamidov Abrorbok Ikromjon o‘g‘li²,
Hasanov Murodillo Azim o‘g‘li³, Eshqobilov Quvonchbek Ulug‘bek o‘g‘li⁴,
Turg‘unov Abrorjon Maxamatsoliyevich⁵

¹Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti magistranti

^{2,3,4}Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti bakalavri

⁵Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti dotsenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7901058>

Abstract. *This article has developed an electronic platform application for the efficient organization of transport and logistics activities based on modern information technologies. The developed platform is designed to be understandable for users.*

Keywords: *information technology, logistics, logistics activities, delivery process, economic, technical and organizational preparation.*

KIRISH

Hozirgi kunda axborot texnologiyalariga bo‘lgan talab juda kuchli bo‘lib, jamiyatdagi 90% hayotiy faoliyatning barchasi elektron ravishda amalga oshirilmoqda. Bularning hammasi axborot tizimlariga va axborot texnologiyalarga asoslangandir. Logistika faoliyatini elektron platformada tashkil etish jamiyatimizdagi yana bir rivojlanayotgan muhim sohalardan biri bo‘lib shakllanmoqda.

Har qanday mahsulot ishlab chiqilgandan so‘ng uni tayyorlangan korxonadan mahsulotga ehtiyoj bo‘lgan korxonaga, tashkilot yoki ob‘yektga yetkazilgandagina yuk tashish jarayoni, ya‘ni logistik faoliyat tugallangan deb hisoblash mumkin. Bunda mahsulotni tashish jarayoniga va ushbu jarayonda ishtirok etuvchi transport vositasiga alohida e‘tibor qaratish zarur. Ma‘lumki, transport vositasi faoliyatining samaradorligini oshirish puxta tashkil etilgan boshqaruv tizimiga bog‘liq.

Ba‘zan mahsulotni etiyojga ko‘ra talab etilgan ob‘yektlarga tashish jarayonini tashkil qilishda murakkab masalalar yuzga keladi. Mahsulotni yetkazish jarayonini tashkillashtirishga yetarlicha e‘tibor qaratilgan bo‘lsa, jarayonni boshqarishda muammolar paydo bo‘lmasligi mumkin. Har bir masalani yechishda oqilona sarf harajatlarni ko‘ra bilish kerak. Shunda mahsulotni tashish jarayonini aniq tashkillashtirish va boshqarish yuzaga keladi.

Mahsulotni yetkazish jarayonining tayyorgarligi iqtisodiy, texnik va tashkiliy qismlarni o‘z ichiga oladi.

Iqtisodiy tayyorgarlikda zamonaviy texnologiya, yuk ortish va tushirish ishlarini mexanizatsiyalashtirish hamda joriy qilish, boshqarish va tashish jarayonini tashkil qilishni takomillashtirish bilan bog‘langan.

Texnikaviy tayyorgarlikda mahsulotni tashish jarayonini texnologik loyihasi ishlab chiqiladi, unda yukni belgilangan vaqtda yetkazib berish ko‘rib chiqiladi.

Tashkiliy tayyorgarlikda transport tizimida shunday tayyorgarlik bo‘lishi kerakki, undagi bor ishlab chiqarish resurslari samarali ishlab chiqarilishi shart.

Respublikamizning ixtiyoriy viloyat, tuman va qishlaq hududlariga ishlab chiqarilgan mahsulotni qulay va tezda yetkazib berishda samaradorlikni oshirish uchun tashishni oldindan

APRIL 27-28, 2023

tashkillashtirish kerak. Zamonaviy axborot texnologiyalardan foydalangan holda logistik faoliyatni samarali amalga oshirish uchun elektron platforma yaratilgan.

1-rasm. Platformaning bosh oynasi.

Ma'lumki, har bir foydalanuvchining, ya'ni kliyentning ma'lumotlarini kiritib borish zarur va buning uchun alohida ishchi muhit oynasi tashkil etiladi. Bunda kliyentlarning ma'lumotlar jamlanmasi tashkillanadi.

Kliyentning ma'lumotlari

Ismi	<input type="text"/>
Familyasi	<input type="text"/>
Manzil	<input type="text"/>
Telefon nomer	<input type="text"/>

2-rasm. Kliyentlarning ma'lumotlar jamlanmasi tashkillash oynasi.

Foydalanuvchi kliyentlarning ma'lumotlar jamlanmasi tashkillangandan so'ng, asosiy logistik faoliyatni amalga oshirish uchun elektron platformaning ish muhitiga o'tiladi.

APRIL 27-28, 2023

<input checked="" type="checkbox"/> Mevalar	kg	kg uchun narx	
<input type="checkbox"/> Ichimliklar	<input type="checkbox"/> Olma	<input type="text"/> 500	
<input type="checkbox"/> Qurilish mollari	<input type="checkbox"/> Nok	<input type="text"/> 550	
<input type="checkbox"/> Mebellar	<input type="checkbox"/> Anor	<input type="text"/> 600	
<input type="checkbox"/> Don mahsulotlari	<input type="checkbox"/> Shaftoli	<input type="text"/> 600	
<input type="radio"/> Kamaz	<input type="checkbox"/> Uzum	<input type="text"/> 450	
<input type="radio"/> Maz	<input type="checkbox"/> Banan	<input type="text"/> 700	
<input type="radio"/> BMW	<input type="radio"/> Fura		
<input type="radio"/> Man			<input type="button" value="OK"/>

3-rasm. Elektron platformaning ish muhiti.

Ushbu oynada ishlab chiqilgan mahsulot va mahsulotni yetkazish uchun transport vositasi turi tanlanadi. Bunda mahsulotning turi va uning miqdoriga qarab transport vositasini tanlash maqsadga muvofiq bo‘ladi. Shunday qilib, ushbu elektron platforma logistik faoliyatni samarali tashkil etish, ishlab chiqilgan mahsulotni sifatiga ta’sir etmagan holda ehtiyoz talab etilgan hududga yetkazishda yordamchi vosita bo‘lib xizmat qiladi.

REFERENCES

1. Родкина Т.А. Логистика информационных потоков: состояние и перспективы. Вестник Университета (Государственный университет управления). 2012. №5. С. 144-148.
2. Культин Н.Б. С/С++ в задачах и примерах. -СПб.: БХВ-Петербург - 272 с.
3. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации: методические указания / сост.: И.П. Рак, А.В. Терехов. – Тамбов: Изд-во ГОУ ВПО ТГТУ, 2011. - 16 с.
4. Qulmuxamedov J.R., Aripjanov M.M., Nazarov K.M., Mirzayev F.R., Mirgiyazov X.A. Logistika asoslari. -Т.: «Fan va texnologiya». 2015. 160 bet.